

UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

MAGISTARSKA TEZA

**PROJEKTOVANJE I IZBOR PARAMETARA
POBUDNIH SISTEMA
SINHRONIH GENERATORA**

Kandidat:
Dušan Joksimović, dipl. inž. el.

Mentor:
Prof. dr Zoran Lazarević, dipl. inž. el.

Beograd, 2013.

ZAHVALNICA

Koristim ovu priliku da izrazim svoju zahvalnost Dr Dušanu Arnautoviću, Zoranu Ćiriću, Dr Đorđu Stojiću i Nemanji Milojčiću na stalnoj podršci i velikoj pomoći koju su mi ukazali tokom izrade magistarske teze. Navedene kolege su zajedno sa mnom učestvovali na izradi velikog broja pobudnih sistema u Elektroprivredi Srbije i Elektroprivredi Republike Srpske.

Svoju zahvalnost izražavam prof. dr Zoranu Lazareviću i prof. dr Draganu Petroviću za dragocenu i svesrdnu pomoć pri izboru teme i izradi ovog rada. Prof. dr Zoran Lazarević je takođe bio i mentor pri izradi magistarske teze.

Autor